

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yoqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyani shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21St Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	

O'SMIR SHAXSIDA REFLEKSIYANI SHAKLLANISHIDA OTA-ONA MUNOSABATLARNING TA'SIRI

Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna

Qo'qon davlat universiteti Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri masalasiga bag'ishlanadi. Ayniqsa, ota-ona munosabatlarini o'smir shaxsining kamoloti bilan aloqadorligi masalasi yoritilgan. Shuningdek, o'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishiga ota-ona munosabatlarining masalasi empirik ma'lumotlar asosida tekshirilgan.

Kalit so'zlar: shaxs, o'smirlik, o'zini o'zi anglash, "Men"-konsepsiyasi, o'zini o'zi belgilashi, ota-ona munosabati, avtoritart, ota-onaning talabchanligi, ota-onaning yumshoq ko'ngilliligi, avtonomlik, emotsional masofa, rad etish, hamkorlik, kelishmovchilik.

Abstract: The article is devoted to the issue of the influence of parental relationships on the formation of reflection in the personality of adolescents. In particular, the issue of the connection between parental relationships and the development of the adolescent's personality is highlighted. Also, based on empirical data, the issue of parental attitudes towards the formation of reflection in the personality of adolescents was investigated.

Key words: personality, adolescence, self-awareness, "I" concept, self-determination, parental attitude, authoritarianism, parental demandingness, parental soft-heartedness, autonomy, emotional distance, rejection, cooperation, disagreement.

Аннотация: В статье рассматривается влияние родительских отношений на формирование рефлексии у подростков. В частности, освещается вопрос о связи родительских отношений с развитием личности подростка. Также на основе эмпирических данных исследован вопрос родительского отношения к формированию рефлексии у личности подростка.

Ключевые слова: личность, подростковый возраст, самосознание, концепция "Я," самоопределение, родительское отношение, авторитарность, требовательность родителей, мягкосердечие родителей, автономность, эмоциональная дистанция, отказ, сотрудничество, разногласия.

KIRISH

O'smirlarning o'zini o'zi idrok etish muammosi psixologiya uchun doimo muhim bo'lib kelgan. Darhaqiqat, o'smirlik davri shaxsning deyarli barcha jihatlarini qayta qurish uchun sezgir davrdir. Bu davrda oilaviy munosabatlar o'smirlarda "Men-obraz"ning shakllanishi va yetuklik tuyg'usining rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'z navbatida shaxsning o'zini o'zi belgilashi uchun asos bo'ladi. Bu yoshda ota-onalar bolalar bilan munosabatlardagi o'zgarishlarni, o'smirning shaxsiy makonini kengaytirishga intilishini, nasihat-go'ylikdan hamkorlikka o'tishni yaxshiroq anglashlari kerak. Biroq, ota-onalar ko'pincha o'smirlarning shaxsiy erkinligi va mustaqilligini rivojlantirish ulardan o'zlari va farzandlari o'rtasidagi shaxslararo masofani asta-sekin oshirishni talab qilishini tushunmaydilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'z navbatida ota-onalar o'smirlarga hayotiy muammolarni hal qilish uchun ko'proq mas'uliyatni o'z zim-malariga olishlariga imkon berishlari kerak ^[3]. Ammo, afsuski, u yoki bu sabablarga ko'ra, ota-onalar o'z farzandlariga o'smirlik davrida mustaqillik, tashabbuskorlik, tanlash, qaror qabul qilish huquqini bermaydilar. Bu esa bolaning tabiiy rivojlanish jarayonining buzilishiga olib keladi.

O'smirda mustahkamlangan o'zini o'zi idrok etish, "Men-obraz" u tomonidan zaiflik, kuchsizlik, atrof-muhitdagi voqelikka dosh bera olmaslik sifatida qabul qilinishi mumkin. Bu esa shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarda destruktiv, shuningdek, nizoli tendensiyalarning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Shuningdek, ijobiy

“Men-obraz”ning shakllanishi esa hozirgi va kelajakdagi psixologik farovonlikni saqlashga syezilarli darajada hissa qo’shadi. Bu esa ushbu muammoning dolzarbligini belgilaydi.

Ilmiy adabiyotlarda “Men-obraz” ancha yaxshi ishlab chiqilgan. “Men-obraz”ni o’rganish V.V.Stolin, I.S.Kon, R.Berns, A.Maslou ishlarida kuzatiladi va shaxs xulq-atvori va harakatlarining o’ziga xos o’lchovi sifatida namoyon bo’ladi. E.Eriksson va G.Sallivanning ishlarida “Men-obraz”ning ijtimoiy-psixologik tabiati va unga madaniy muhitning ta’siri muhimligi ta’kidlanadi ^[5].

R.Berns o’z ishlarida “Men-obraz”ning 3 ta tarkibiy qismini ajratib ko’rsatadi:

- 1) o’zi haqidagi tasavvurlar taalluqli bo’lgan kognitiv komponent;
- 2) emosional-qadriyatli komponent, unga umuman o’zi haqidagi yoki o’z shaxsi, faoliyati va boshqalarning ayrim jihatlari haqidagi kechinmalar kiritiladi;
- 3) “Men-obraz” va o’zini o’zi baholash natijasida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan aniq harakatlarni o’z ichiga olgan xulq-atvor komponenti ^[10]. Tadqiqotchilar oltita turli “Men” ni aniqladilar:
 - 1) shaxs “Men”i, real;
 - 2) o’smirning o’zi tasavvuridagi “Men”, o’ziniki;
 - 3) boshqa odamlar nazaridagi “Men”;
 - 4) o’smirning “Men”i va u haqidagi boshqa odamlarning tasavvuri;
 - 5) “Men” - o’zi haqidagi va atrofdagilar uni qanday ko’rishni xohlashlari haqidagi tasavvur;
 - 6) “Men” va ota-ona ^[6].

Oiladagi o’zaro munosabatlar o’smir uchun juda muhimdir. Darhaqiqat aynan shu davrda o’zini o’zi anglash va yetuklik hissi rivojlanadi. Bola va ota-ona o’rtasidagi o’zaro munosabatlar uyg’unlashgan bo’lsa, “Men-haqiqiy” va “Men-ota-ona” bir-biri bilan bog’liqlikni saqlab qolishi, lekin bir-biriga o’xshatilmaligi kerak.

Tadqiqotchilar inqiroz davrida “Men-obraz”ning shakllanishiga alohida e’tibor qaratadilar. O’smirlik “Men-obrazi”ning barqarorligi refleksiya, o’ziga xoslik, qadriyat yo’nalishlari, shuningdek, kattalik hissining shakllanishi bilan bog’liq ^[4]. Psixologik adabiyotlar tahlili asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, o’smirlik yoshi emansipatsiya, ya’ni katta avlodning himoyasi va vasiyligidan ozod bo’lish istagi bilan bog’liq. Taqlid qilish reaksiyasi, ya’ni o’smirlar o’zlariga jozibaliroq tuyulgan va o’zlarini ular bilan tenglashtiradigan odamlarning xatti-harakatlarini o’zlariga proyeksiya qilishga harakat qilishadi.

Alfred Adler birinchilardan bo’lib, bola-ota-ona munosabatlari va bolalarni tarbiyalash uslublarini tahlil qilgan. U bolaning hech qanday hayotiy istiqbolga ega bo’lmasligiga olib keladigan tarbiya uslublari bilan bog’liq noqulay bolalik holatlarini tasvirlab berdi. A.Adlerning ta’kidlashicha, ota-onalarning erkatoyligi yoki aksincha, e’tiborsizligi bolalarda o’zlari, atrofdagi dunyo va boshqa odamlar bilan o’zaro munosabatlar haqida noadekvat tasavvurlarning shakllanishiga olib kelishi mumkin. Ota-onalar tomonidan hissiy jihatdan rad etilgan va e’tiborsiz qoldirilgan bolalar o’z kuchlarini yetarlicha baholamasliklari va hayotiy muammolarni hal qilishdagi qiyinchiliklarini bo’rttirib ko’rsatishlari, shuningdek, shaxslararo munosabatlarda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin ^[1].

Diana Baumrind ota-ona nazorati va hissiy qo’llab-quvvatlash omillari bilan bog’liq bolalik xususiyatlari guruhini aniqladi ^[13]. U ota-onalarning muayyan tarbiya uslublariga mos keladigan xarakter xususiyatlariga ega bo’lgan bolalarning uchta turini ajratib ko’rsatdi:

- 1) **obro’li ota-onalarda** bolalar tashabbuskorligi, muloqotga kirishuvchanligi va o’ziga ishonchi bilan ajralib turadi. Bunday ota-onalar farzandlaridan mazmunli xatti-harakatlarni talab qiladilar. Ularga yordam berishga harakat qiladilar va ularning ehtiyojlariga sezgirlik bilan munosabatda bo’ladilar. Avtoritar ota-onalar ko’pincha bolalarning injiqliklariga duch kelganda mardlik va qat’iyatlilik bilan ajralib turadilar;
- 2) **avtoritar ota-onalar** - avtoritar ota-onalarga qarama-qarshi. Avtoritar ota-onalarning farzandlari janjalkash, ortiqcha arazchi, o’ta ta’sirchan bo’ladilar. Ushbu tarbiya uslubining ota-onalari bolalarga ko’p erkinlik berish mumkin emas. Bolalarning huquqlari juda cheklangan bo’lishi kerak, deb hisoblashadi. Bolalar hamma narsada ularning irodasi va obro’siga bo’ysunishga majbur. Avtoritar ota-onalar farzandlarining xulq-atvori va faoliyatini qat’iy nazorat qiladilar. Ko’pincha o’zboshimchaliklarni taqiqlaydilar hamda tanbeh beradilar va ko’pincha jismoniy jazo choralarini qo’llaydilar ^[6];
- 3) **liberal ota-onalar**. Ushbu turdagi ota-onalar bolalar tarbiyasida o’zboshimchalik bilan yondashadilar. Kamdan-kam hollarda o’z farzandlarining xatti-harakatlarini boshqaradi va nazorat qiladilar. Ota-onalar “shartsiz sevgi”ni ko’rsatishga e’tibor qaratadilar va to’g’ridan-to’g’ri ota-onalik rolini o’ynamaydilar. Bunday ota-onalarning farzandlari impulsiv, tajovuzkor va itoatsiz bo’lib o’sadi ^[7].

Bola va ota-ona munosabatlarini tavsiflashda ota-onalarning hissiy-shaxsiy ishtirokini hisobga olish muhim hisoblanadi. Shunday qilib, rossiyalik olim L.G.Sagovskiy ota-ona munosabatlarining oltita turini ajratib ko'rsatgan. Bu yerda ota-onalarning hissiy va shaxsiy ishtiroki mezoni muhim rol o'ynagan:

- 1) bolalar - ularning hayotidagi asosiy qahramon (o'ta noxolis munosabat);
- 2) o'z farzandlarining ehtiyojlari va qiziqishlariga befarqlik;
- 3) ota-onalarning bolalarga asosiy ishchi kuchi sifatida munosabatda bo'lishi (manfaatparastlik ustanovkalarini);
- 4) bola tarbiya ob'yekti hisoblanganda bola shaxsining xususiyatlari hisobga olinmaydi;
- 5) bola ota-onaning shaxsiy hayotida va uning karerasida to'siq sifatida namoyon bo'ladi;
- 6) bolaga hurmat bilan munosabatda bo'lish va ma'lum majburiyatlarni yuklash^[8].

L.G.Sagovskiyning tasnifini tahlil qilib, shuni aytish mumkinki, emosional-shaxsiy jalb etilganlik bolada "Men-obraz"ning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, olim, ota-onalar bolaning qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'zaro munosabatlarning yanada sog'lom va konstruktiv shakllariga intilishlari muhimligini ta'kidlaydi^[9]. Farzand va ota-ona munosabatlarini o'rganishga A.Ya. Varga va V.V. Stolin ota-ona munosabatlarining to'rt turini ajratib, qimmatli hissa qo'shdilar:

- 1) **qabul qiluvchi-avtoritar** - bolaga iliq va sezgir munosabat, uning shaxsini qabul qilishga asoslangan, ammo ijtimoiy muvaffaqiyatlar va yutuqlarga ma'lum talablar bilan birga keladi. Ushbu turdagi ota-ona munosabatidagi o'smirlar muvaffaqiyatlarga yuqori motivatsiya va yaxshi akademik natijalar bilan ajralib turadi. O'smirlar kamdan-kam hollarda stress va xavotirni boshdan kechiradilar. Ularning o'zini o'zi baholashi adekvatligi va o'zini o'zi qabul qilishi bilan ajralib turadi;
- 2) **infantilizatsiya va ijtimoiy nogironlik elementlari bilan rad etuvchi** - bolani hissiy darajada rad etish sodir bo'ladi. Aslida kamroq yetilgan deb qabul qilinadi. Shuningdek, unga salbiy xususiyatlar beriladi. Tarbiyaning bu turida o'smirlarda norasolik, o'z kuchiga ishonmaslik hissi rivojlanishi mumkin. Ulg'aygan sari, o'smirlar jamiyatda noqulaylik hissi ustunligi bilan atrofdagilarning fikriga bog'liq bo'lishga moyil bo'ladilar^[12];
- 3) **simbiotik** - ota-ona bola hayotining barcha jabhalarida faol ishtirok etib, juda yaqin hissiy aloqa o'rnatishni xohlaydi. Ushbu turdagi ota-onalik munosabatida o'smirlar mustaqil bo'lishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. O'smirlar ko'pincha oilada nizolarga duch kelishadi, ota-ona nazoratidan tashqarida o'z individualligini izlashadi;
- 4) **simbiotik-avtoritar** - bolaning xulq-atvori va ruhiy holatini yetarli darajada nazorat qilmaslik, uning psixosotsial identifikatsiyaga bo'lgan ehtiyojlarini bostirish. Tarbiyaning bu turida o'smirlar ko'pincha tushkunlikni his qiladilar. O'z shaxsini shakllantirishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Ular qaram bo'lishlari, rad etish va qoralashdan qo'rqishlari, o'zlarini anglashda muammolarga duch kelishlari mumkin^[2].

Shunday qilib, xorijiy olimlarning ishlarini tahlil qilib, shunday xulosaga kelish mumkinki, o'smirning adekvat "Men-obrazi"ni shakllantirishning muhim omili o'smirning ota-onasi bilan o'zaro munosabatlari, shuningdek, oilada amal qilinadigan tarbiya uslubi hisoblanadi. Aynan ota-ona bilan o'zaro ta'sir jarayonida o'smir o'zini o'zi baholashning dastlabki ahamiyatli modellarini, hissiy qo'llab-quvvatlashni va ijtimoiy tajribani oladi. Shuningdek modellar uning ichki dunyosi va o'zini o'zi identifikatsiya qilishining asosini yaratadi. Bu esa o'z navbatida o'smir shaxsida refleksiyaning rivojlanishi oilaviy munosabatlarning ta'sir xususiyatlarini o'rganish muhim hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, o'smirlik davrida refleksivlikni rivojlanishiga oilaviy munosabatlarini ta'sirini tekshirish maqsadida "Refleksivlik darajasini aniqlash" metodikasi (V.V.Ponomaryov) va I.M.Markovskayaning "Ota-ona-bolaning o'zaro munosabatlari" so'rovnomalari, o'tkazilib, olingan natijalar tahlil qilindi.

1-jadval natijalariga ko'ra, ota-onaning talabchanligi - talabchan emasligi ayni vaqtdagi faoliyat refleksiya bilan ($r=0,49$; $r \leq 0,01$), kelajakdagi faoliyatni refleksiya bilan ($r=0,35$; $r \leq 0,01$) yuqori darajada ijobiy, faoliyatning retrospektiv refleksiya bilan ($r=-0,33$; $r \leq 0,01$) qarama qarshi ahamiyatli aloqadorlik mavjudligi qayd etiladi. Shuning bilan birga ota-onaning talabchanligi - talabchan emasligi muloqot va boshqa shaxslar bilan o'zaro ta'sir refleksiya bilan o'zaro bog'liq bo'lmasdan mustaqil hodisa ekanligi aniqlandi. Ota-onaning yumshoq ko'ngilliligi - qattiqqulligi ayni vaqtdagi faoliyat refleksiya bilan ($r=0,36$; $r \leq 0,01$), kelajakdagi faoliyatni refleksiya bilan ($r=0,46$; $r \leq 0,01$), muloqot va boshqa shaxslar bilan o'zaro ta'sir refleksiya bilan ($r=0,21$; $r \leq 0,05$)

yuqori darajada ijobiy va faoliyatning retrospektiv refleksiya bilan ($r=-0,54$; $r \leq 0,01$) qarama-qarshi ahamiyatli aloqadorlikka ega ekanligi empirik ma'lumotlar asosida aniqlandi.

1-jadval: O'smirlar davrida refleksivlikning ustuvor strategiyalari va ota-ona munosabatlari o'rtasidagi interkorrelyatsion aloqadorlik

Ota-ona munosabatlarining tiplari	Faoliyatning retrospektiv refleksiya	Ayni vaqtdagi faoliyat refleksiya	Kelajakdagi faoliyatni refleksiya	Muloqot va boshqa shaxslar bilan o'zaro ta'sir refleksiya
Ota-onaning talabchanligi - talabchan emasligi	-0,42**	0,49**	0,35**	0,15
Ota-onaning yumshoq ko'ngilliligi - qattiqqo'lligi	-0,54**	0,36**	0,46**	0,21*
Avtonomlik-bolaga nisbatan nazoratli munosabat	-0,29**	0,19	0,03	-0,05
Emotsional masofa - bolaning ota-onaga hissiy yaqinligi	-0,18	0,49**	0,10	0,07
Rad etish - ota-ona tomonidan bolani qabul qilish	0,28**	-0,25*	-0,22*	-0,25*
Hamkorlik-hamkorlikning yetishmasligi	0,24*	0,34**	0,44**	0,34**
Kelishmovchilik - bola va ota-ona o'rtasidagi kelishuv	0,65**	0,61**	0,72**	0,60**
Mos kelmaslik-ota-onaning o'zaro mos kelishi	0,24*	0,11	0,22	0,09
Ota-onaning obro'si	0,42**	0,27**	-0,009	0,34**
Bolaning ota-ona bilan munosabatlaridan qoniqish	0,22*	0,18	0,03	0,51**

Avtonomlik-bolaga nisbatan nazoratli munosabat faoliyatning retrospektiv refleksiya bilan ($r=-0,29$; $r \leq 0,01$) yuqori daraja qarama-qarshi ahamiyatli bog'liqlikka ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Shuning bilan birga avtonomlik-bolaga nisbatan nazoratli munosabat ayni vaqtdagi faoliyat refleksiya, kelajakdagi faoliyatni refleksiya, muloqot va boshqa shaxslar bilan o'zaro ta'sir refleksiya o'zaro bog'liq bo'lmasdan mustaqil hodisa ekanligi aniqlandi. Emotsional masofa - bolaning ota-onaga hissiy yaqinligi ayni vaqtdagi faoliyat refleksiya bilan ($r=0,49$; $r \leq 0,01$) yuqori darajada ijobiy ahamiyatli bog'liqlik mavjudligi kuzatildi. Shuning bilan birga emotsional masofa - bolaning ota-onaga hissiy yaqinligi faoliyatning retrospektiv refleksiya, kelajakdagi faoliyatni refleksiya, muloqot va boshqa shaxslar bilan o'zaro ta'sir refleksiya bilan o'zaro aloqadorlikka ega bo'lmasdan mustaqil komponent ekanligi kuzatiladi.

Rad etish - ota-ona tomonidan bolani qabul qilish faoliyatning retrospektiv refleksiya bilan ($r=0,28$; $r \leq 0,01$) yuqori darajada ijobiy, ayni vaqtdagi faoliyat refleksiya bilan ($r=-0,25$; $r \leq 0,05$), kelajakdagi faoliyatni refleksiya bilan ($r=-0,22$; $r \leq 0,05$), muloqot va boshqa shaxslar bilan o'zaro ta'sir refleksiya bilan ($r=-0,25$; $r \leq 0,05$) qarama-qarshi ahamiyatli aloqadorlikka ega ekanligi aniqlandi. Hamkorlik-hamkorlikning yetishmasligi ayni vaqtdagi faoliyat refleksiya bilan ($r=0,34$; $r \leq 0,01$), kelajakdagi faoliyatni refleksiya bilan ($r=0,44$; $r \leq 0,01$), muloqot va boshqa shaxslar bilan o'zaro ta'sir refleksiya bilan ($r=0,34$; $r \leq 0,01$) yuqori darajada faoliyatning retrospektiv refleksiya bilan ($r=0,24$; $r \leq 0,01$) ahamiyatli aloqadorlikka ega ekanligi kuzatildi.

Kelishmovchilik - bola va ota-ona o'rtasidagi kelishuv faoliyatning retrospektiv refleksiya bilan ($r=0,65$; $r \leq 0,01$), ayni vaqtdagi faoliyat refleksiya bilan ($r=0,61$; $r \leq 0,01$), kelajakdagi faoliyatni refleksiya bilan ($r=0,72$; $r \leq 0,01$), muloqot va boshqa shaxslar bilan o'zaro ta'sir refleksiya bilan ($r=0,60$; $r \leq 0,01$) yuqori darajada ahamiyatli bog'liqlikka ega ekanligi aniqlandi. Mos kelmaslik - ota-onaning o'zaro mos kelishi faoliyatning retrospektiv refleksiya bilan ($r=0,24$; $r \leq 0,05$) o'zaro ahamiyatli bog'liqlikka ega ekanligi kuzatiladi. Shuning bilan birga ayni vaqtdagi faoliyat refleksiya, kelajakdagi faoliyatni refleksiya, muloqot va boshqa shaxslar bilan o'zaro ta'sir refleksiya bilan o'zaro aloqadorlikka ega ekanligi qayd qilindi.

Ota-onaning obro'si faoliyatning retrospektiv refleksiya bilan ($r=0,42$; $r \leq 0,01$), ayni vaqtdagi faoliyat refleksiya bilan ($r=0,27$; $r \leq 0,01$), muloqot va boshqa shaxslar bilan o'zaro ta'sir refleksiya bilan ($r=0,34$; $r \leq 0,01$) yuqori darajada ahamiyatli aloqadorlikka ega ekanligi qayd qilindi. Shuning bilan ota-onaning obro'si kelajakdagi faoliyatni refleksiya bilan o'zaro bog'liqlikka ega bo'lmasdan mustaqil komponent ekanligi aniqlandi. Bolaning ota-ona bilan munosabatlaridan qoniqish muloqot va boshqa shaxslar bilan o'zaro ta'sir refleksiya bilan ($r=0,51$; $r \leq 0,01$) yuqori darajada faoliyatning retrospektiv refleksiya bilan ($r=0,22$; $r \leq 0,05$) ahamiyatli aloqadorlikka ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Ayniqsa, bolaning ota-ona bilan munosabatlaridan qoniqish ayni vaqtdagi faoliyat refleksiya, kelajakdagi faoliyatni refleksiya bilan o'zaro bog'liqlikka ega ekanligi kuzatildi.

XULOSA

Keltirilgan fikrlarga asoslangan holda quyidagi xulosalarni shakllantirish imkoniyatini beradi:

- o'smir shaxsida o'zini o'zi anglash tizimi xususiyatlarini rivojlanishida oilaviy munosabatlarning ta'siri muhim hisoblanadi;
- o'smir kamolotida ota-ona shaxsining namunasi asosiy o'ringa ega ekanligi aniqlandi;
- o'smirlik davrida refleksiyaning shakllanishi va ota-ona munosabatlari o'rtasida differensial farqlar mavjudligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Адлер, А. Индивидуальная психология / А. Адлер // История зарубежной психологии. – Москва: Изд-во Московского ун-та, 1986. – С.131-140.
2. Варга, А. Я. Структура и типы родительского отношения: специальность 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии”: диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук / Варга Анна Яковлевна. – Москва, 1986. – 206 с.
3. Захаров, Л.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков / Л.И. Захаров. – Л.: Медицина, 1982. – 216 с.
4. Куповых, Ж. Г. Психологические особенности “Образа Я” подростков при различных стилях детско-родительских отношений: специальность 19.00.01 “Общая психология, психология личности, история психологии”: диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук / Куповых Жанна Геннадиевна, 2014. – 214 с.
5. Кузьмишина, Е.С. Стили семейного воспитания: отечественная и зарубежная классификация /Т. Л. Кузьмишина, Е.С.Амелина, А. А. Пермьякова, Е. А. Хохлова // Современная зарубежная психология. – 2014. – Т. 3, № 1. – С. 16-25.
6. Маткаримова, К. А. Стили семейного воспитания и их влияние на лич ность подростка / К. А. Маткаримова // Вестник магистратуры. – 2023. – № 4-2(139). – С. 58-59.
7. Мосько, Т. В. Стили семейного воспитания / Т. В. Мосько // Проблемы теории и практики современной науки : материалы Международной (заочной) научно-практической конференции, Нефтекамск, Республика Башкортостан, 20 ноября 2020 года. – Нефтекамск: Научно-издательский центр “Мир науки” (ИП Вострецов Александр Ильич), 2020. – С. 731-735.
8. Мухина, В.С. Возрастная психология: Феноменология развития, детство, отрочество во. М.: Академия, 2003. 456 с.
9. Павленко, В. Д. стили взаимодействия в семье и их влияние на детей / В. Д. Павленко, Я. А. Топоркова // Наука молодых – будущее России : сборник научных статей 7-й Международной научной конференции перспективных раз работок молодых ученых, Курск, 12–13 декабря 2022 года. Том 2. – Курск: Юго Западный государственный университет, 2022. – С. 219-221.
10. Петровский, А.В. Дети и тактика семейного воспитания / А.В. Петров ский. – Москва: Знание, 1981. – 96 с.
11. Поротов, П. С. Психологические особенности образа “Я” подростков при различных стилях детско-родительских отношениях / П. С. Поротов, Т. Н. Лукина // Перспективы науки. – 2020. – № 11(134). – С. 51-53.
12. Семья в психологической консультации / В.В. Столин [и др.]; под. ред. В.В. Столина. – Москва: Педагогика, 1989. – 208 с.
13. Zikov, S. N. the influence of the style of family education on the develop ment of the personality of a preschool child / S. N. Zikov // Теория права и межгосударственных отношений. – 2022. – Vol. 1, No. 4(24). – P. 258-263. – EDN JBILVP.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhah: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.